

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC DE PERUÍBE
Ensino Médio Integrado ao técnico em administração**

**Gabriel Masculi Perez
Maria Eduarda dos Santos Ferreira
Maria Luiza Souza de Oliveira
Pedro Henrique Santos Lazzari**

**ENSINO INCLUSIVO: as dificuldades dos docentes no atendimento
de alunos com TEA**

**Peruíbe
2025**

Gabriel Masculi Perez
Maria Eduarda dos Santos Ferreira
Maria Luiza Souza de Oliveira
Pedro Henrique Santos Lazzari

**ENSINO INCLUSIVO: as dificuldades dos docentes veteranos no
atendimento de alunos com TEA**

Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Administração da Etec de Peruíbe, orientado pela Prof. Veridiane Christine Mendes Arrebola e Prof. Elisângela Xavier Pereira dos Santos, como requisito parcial para a obtenção de técnico em Administração.

Peruíbe
2025

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, Silvia Masculi Abílio Perez e Leonardo Bertellini Perez, à minha irmã, Laura Masculi Perez, que sempre foram presentes durante minha jornada acadêmica; e à minha namorada, Júlia Geres Sanches, que sempre me apoia e me motiva a ser alguém melhor; e por fim, a todos os meus amigos que fizeram parte da produção desse projeto e sempre apoiaram em todos os momentos. (Gabriel Masculi Perez)

Dedico esse trabalho a todos que fizeram parte desse processo, incluso meus pais, Maria de Fatima dos Santos e Silvio Ramos Ferreira e meus amigos que permitiram que isso se tornasse realidade. (Maria Eduarda dos Santos Ferreira)

Dedico esse trabalho aos meus pais, Eliane Maria Souza de Oliveira e Marco Antonio de Oliveira pelo apoio, e aos meus amigos que fizeram esse trabalho se tornar possível. (Maria Luiza Souza de Oliveira)

Dedico esse trabalho aos meus pais Luiz Cláudio Lazzari Filho e Selma de Jesus Santos Lazzari que me apoiaram durante o processo e aos meus amigos que permitiram a possível execução desse projeto. (Pedro Henrique Santos Lazzari)

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos professores que nos auxiliaram nos três anos na Etec de Peruíbe no curso de administração, como a coordenadora do curso, Veridiane Christine Mendes Arrebola, a professora Elisângela Xavier Pereira dos Santos, o professor Jean Simoes Peixoto e Fabio Patelli.

“A educação é um ato de amor e coragem, que só se realizam plenamente quando reconhecemos e valorizamos a diversidade de cada indivíduo.”

(Paulo Freire)

ENSINO INCLUSIVO: as dificuldades dos docentes no atendimento de alunos com TEA

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno neurológico caracterizado por dificuldades na interação social, interesses restritos e sensibilidade ao ambiente, o que dificulta o aprendizado desses alunos. A Capacitar & Incluir é uma empresa que busca preparar docentes para melhor atender os alunos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas salas de aula. Sob essa ótica, o crescente número de alunos com TEA nas salas de aula torna essencial a presença de um ensino inclusivo. Para isso, a empresa fornece materiais didáticos por meio de um site, tais como: curso e apostilas especializadas nos três níveis do TEA, com o objetivo de desenvolver habilidades socioemocionais e educacionais no docente. Para a realização do projeto, foram utilizadas as seguintes ferramentas: pesquisa bibliográfica; plano de negócios, de forma que foi utilizado: análise de mercado, plano de marketing, 5P's, análise SWOT; plano financeiro, bem como: investimento e custos e projeção de vendas. A partir dos estudos realizados acerca do interesse do público-alvo e da análise dos investimentos e custos, mostra-se que o projeto é viável. Ademais, por meio de seus materiais didáticos, a Capacitar & Incluir contribui para o desenvolvimento de uma educação inclusiva.

Palavras-chave: TEA; docente; capacitação; ensino inclusivo.

INCLUSIVE TEACHING:the difficulties of teachers in serving students with ASD.

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurological disorder, being characterized by difficulties in social interaction, restricted interests and sensitivity to the environment, which makes it difficult for these students to learn. Capacitar & Incluir is a company that seeks to prepare teachers to better serve students with ASD in classrooms. From this perspective, the growing number of students with ASD in classrooms makes the presence of inclusive teaching essential. For this reason, the company provides teaching materials through a website, such as: course and specialized handouts at the three levels about the ASD, with the aim of developing social-emotional and educational skills in the teacher. To carry out the project, the following tools were used: bibliographic research; business plan, including: market analysis, marketing plan, 5P's, SWOT analysis; financial plan, as well as: investment and costs and sales projections. Based on studies conducted on the target audience's interest and analysis of investments and costs, the project is shown to be viable. Furthermore, through its teaching materials, Capacitar & Incluir contributes to the development of inclusive education.

Palavras-chave: ASD; teacher; training; inclusive education.

Lista de Tabelas

Tabela 1 - CUSTOS	19
Tabela 2 - Capital inicial	20
Tabela 3 - Projeção de vendas: parte 1	23
Tabela 4 - Projeção de vendas: parte 2.....	24

Lista de Figuras

Figura 1 - Logotipo da empresa	8
Figura 2- Cronograma	9
Figura 3 - Canvas	10
Figura 4 - Análise Swot	13
Figura 5 - Cálculo CPM	20
Figura 6 - Fórmula CPM	20
Figura 7 - Cálculo CPC.....	21
Figura 8 - Fórmula CPC	21
Figura 9 - Cálculo CPA.....	21
Figura 10 - Fórmula CPA	21
Figura 11- Cálculo do contrato de serviço.....	22
Figura 12 - Fórmula da alíquota efetiva	26
Figura 14 - Cálculo do Simples Nacional (2ºmês).....	27
Figura 13 - Cálculo do Simples Nacional (1ºmês).....	27

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. EDUCAÇÃO INCLUSIVA	3
2.1. Sistema Educacional	3
2.2. Os desafios enfrentados por alunos com TEA nas salas de aula	4
2.3. As dificuldades dos docentes no atendimento de alunos com TEA	5
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	7
4. IDENTIDADE VISUAL	8
5. CRONOGRAMA	9
6. CANVAS	10
7. PLANO DE NEGÓCIOS	11
7.1. Análise de mercado	11
7.2. Plano de marketing	11
7.2.1. Análise de ambiente	12
7.2.2. Definição do Público-alvo	13
7.2.3. Posicionamento de mercado	14
7.2.4. Definição da marca	15
7.2.5. 4 P's	15
7.2.6. Estratégias de marketing	16
7.2.7. Implementação	16
7.3. Plano financeiro	19
7.3.1 Investimentos e Custos	20
7.3.2 Projeção de vendas	23
8. E-COMMERCE	28
CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
REFERÊNCIAS	30
APÊNDICE A: PESQUISA DE MERCADO	33

1. INTRODUÇÃO

A Capacitar & Incluir é uma empresa que oferece uma plataforma digital, responsável por disponibilizar um curso com conteúdos didáticos para desenvolver habilidades socioeducacionais e emocionais nos docentes, a fim de melhor atender os alunos que possuem o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que “é uma condição médica do sistema nervoso central que se manifesta na infância e que se caracteriza por dificuldades na comunicação e interação social e por comportamentos, interesses ou atividades repetitivas e estereotipados.” (CONCEIÇÃO, et.al, 2021, p.3).

Em uma sociedade onde o autismo se torna cada vez mais presente, é imprescindível adotar medidas que reduzam as dificuldades que os professores podem ter ao ministrar aulas para alunos que possuem o TEA. Desta forma, é essencial a formulação de um ensino mais inclusivo, com o intuito de uma formação acadêmica mais acessível e de qualidade, a fim de oferecer oportunidades de um melhor aprendizado. Portanto, a inclusão se torna crucial, como é evidenciado por Almeida e Tortato.

Ao compreender o que é a inclusão, se faz necessário a formação dos docentes, na busca de ferramentas que possibilitem novas concepções, metodologias e reflexões fundamentais para a ação pedagógica, visando uma escola inclusiva, escola para todos. (ALMEIDA; TORTATO, 2024, p.8)

Ademais, tal necessidade pode ser observada através de dados coletados em uma pesquisa quantitativa efetuada através do Google Forms (conforme gráfico presente em APÊNDICE A no final deste trabalho), em que 62,5% das respostas consideram os profissionais da educação despreparados para o atendimento de alunos com TEA; Além disso, foi constatado que a grande maioria, cerca de 90,6%, considera pertinente a criação de um site que contemple professores com videoaulas e materiais didáticos acerca do autismo e como auxiliar no âmbito escolar.

Com base nisso, identifica-se a grande dificuldade dos educadores que não adquiriram em sua formação, especialização no ensino de alunos com TEA. Com isso, possivelmente não obtiveram estratégias de como incluir estes alunos em suas aulas, o que intensifica a problemática.

Portanto, o projeto visou sanar a possível falta de capacitação no ensino inclusivo dos docentes no aprendizado de alunos com TEA, a fim de não prejudicar o desenvolvimento e o desempenho no âmbito escolar e social destes alunos, por meio

da plataforma digital disponibilizada pela Capacitar & Incluir. Logo, foi necessário a formulação de um plano de negócios, que segundo SEBRAE (2013 apud SANTOS; PINHEIRO, 2017) “[...] um plano de negócio trata-se de um documento no qual os objetivos do negócio são descritos. Além disso, tem-se os passos que devem ser tomados para que os mesmos sejam atingidos, reduzindo então os riscos.”

Nesse sentido, foram utilizadas ferramentas administrativas para a elaboração da Capacitar & Incluir.

2. EDUCAÇÃO INCLUSIVA

É evidente que ao longo dos anos, tornou-se cada vez mais necessário adotar medidas de inclusão dentro das salas de aula brasileiras, principalmente para os alunos que possuem algum tipo de transtorno, como no caso dos alunos com TEA, que é o foco da empresa. Com o crescente aumento no número de alunos com este transtorno, é fundamental a conscientização dos docentes acerca do comportamento destes alunos para compreender suas necessidades e dificuldades no ambiente escolar. Com isso em vista, a importância de um ensino inclusivo se torna evidente a partir do ponto de vista de Rayssa Baracho, especialista em psicopedagogia. “A educação inclusiva dentro da escola tem como função, favorecer a diversidade, promover desenvolvimento de todos e romper com a exclusão. Portanto, incluir significa oportunizar a todos o aprendizado.” (BARACHO, 2021, p.4)

2.1. Sistema Educacional

Sob essa ótica, o sistema educacional pode não ser efetivo no momento em que há a falta de infraestrutura e, principalmente, de formação continuada dos docentes em relação ao uso de técnicas para melhor atender os alunos com TEA, visto as diferentes necessidades que alunos com o autismo possuem no ambiente escolar.

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), é assegurado o apoio para os docentes na atuação de um ensino inclusivo, a fim de atender as necessidades de Pessoas com Deficiência (PCD). Nesse sentido, o Poder Público deve garantir esses direitos.

Conforme o artigo 28º, parágrafo II da Lei nº13.146, de 06 de julho de 2015:

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; (BRASIL, 2015, p. 1)

Diante disso, o sistema educacional aplicado em grande parte das salas de aula se mostra insuficiente para estudantes que possuem o Transtorno do Espectro Autista, pois os mesmos precisam (de acordo com o nível do transtorno) de um atendimento especializado e que supra suas dificuldades, já que não são todas as instituições de ensino do Brasil que fornecem essa maior atenção.

Pode ser comprovado a falha do sistema educacional, a partir do seguinte estudo:

Nunes, Azevedo e Schimidt (2013 apud MILAN; LEOPOLDINO, 2024) exortam sobre o estudo realizado que traz à tona a realidade da inclusão no sistema educacional do aluno com autismo: há falta de apoio de profissionais, pouca formação dos professores, matrículas sendo negadas e preconceito de professores e gestores em algumas escolas para com a inserção dos alunos neurodiversos.

Desta forma, é imprescindível a formulação de um ensino mais inclusivo, com o intuito de uma formação acadêmica mais acessível e de qualidade, com o intuito de oferecer oportunidades de um melhor aprendizado.

Conforme a citação abaixo, é possível perceber a importância de se ter um ensino mais abrangente:

A educação inclusiva é, portanto, uma proposta de mudança radical na política educacional brasileira. Necessita de reestruturação de todo o sistema educativo, pois se a proposta é de construção de um sistema educacional inclusivo "deve prever e prover, em suas prioridades, os recursos humanos e materiais necessários à educação na diversidade", garantindo respostas educativas adequadas para as necessidades educacionais de todos os seus alunos. (VIANA, 2014, p. 21).

Sob esse viés apresentado por Viana, a construção de um sistema que possibilite uma educação mais inclusiva deve dispor de recursos necessários para uma educação mais acessível para os alunos. Para que a qualidade seja alcançada para todos, assim como os que possuem o TEA, é indispensável que todos os professores obtenham técnicas e conhecimentos, para maior entendimento sobre o autismo e o material necessário para este estudo.

2.2. Os desafios enfrentados por alunos com TEA nas salas de aula

Em um primeiro momento, é importante entender o que é o Transtorno do Espectro Autista e como ele interfere no aprendizado de alunos possuíntes do mesmo. Segundo Zilbovicius; Meresse e Boddaert, (2006, p. 2) "O autismo infantil é um grave transtorno do desenvolvimento que compromete a aquisição de algumas das habilidades mais importantes para a vida humana". Nesse sentido, pessoas que possuem o TEA apresentam dificuldades na socialização com os colegas e docentes, maior distração durante as aulas, falta de organização e sensibilidade a ruídos. Além disso, o preconceito presente nas salas de aula também interfere no aprendizado do aluno, pois se sente desmotivado e desmoralizado diante de seus colegas e professores.

Ademais, cada pessoa que possui o autismo tem suas determinadas dificuldades, visto os diferentes níveis do transtorno. Segundo Fezer (2017), Zanon

(2017) e Souza (2019) apud Phd Scientific Review¹, o autismo de nível um é classificado como o mais “leve” entre os três níveis e geralmente ocorre em pessoas do sexo masculino. Além disso, crianças podem apresentar maiores dificuldades no quesito de socialização com outras pessoas e não demonstram tanto interesse em se relacionar. Já o nível dois é caracterizado por ser, em relação ao primeiro nível, mais grave, pois atrapalha na interação social verbal e não verbal. No entanto, mesmo que possuam algum apoio, ainda detêm dificuldades para distribuir o seu foco nas tarefas do dia a dia. Por fim, o nível três é considerado como o mais severo entre os três níveis, visto que muitos perdem a capacidade de se comunicar, com mínimas chances de recuperação. Logo, os autistas de nível três necessitam de um maior suporte.

Diante do exposto, a Capacitar & Incluir foi criada para amenizar essas dificuldades, a partir do serviço disponibilizado na plataforma digital que oferece aos docentes materiais de apoio e videoaulas com conteúdo que irá agregar na especialização dos professores, para assim, trazer um maior apoio para os alunos com TEA e proporcionar uma educação mais abrangente.

2.3. As dificuldades dos docentes no atendimento de alunos com TEA

Em primeiro plano, a grande maioria dos docentes podem não estar devidamente preparados para ministrar aulas que agreguem e envolvam os alunos que possuem autismo, pois boa parte não obteve a qualificação de um ensino inclusivo, o que gera uma defasagem intelectual involuntária em seus alunos. Recentemente, houve a adição de matérias inclusivas na grade curricular de graduações e licenciaturas dos pedagogos, no entanto, grande parte é opcional. Nesse sentido, não há tanta adesão pelo estudo de tais componentes fundamentais para um ensino efetivo e inclusivo.

Minarel e Matsukura (2015 apud ALVES, 2023) apresentam que atualmente, identifica-se que há a disciplina voltada para inclusão nos cursos de licenciatura no ensino superior, porém, este conhecimento não faz parte de todas as grades curriculares das instituições de ensino, além de ter sido incluída de forma obrigatória recentemente. Sendo assim, os docentes mais antigos possuem este déficit uma vez que tais conceitos, conhecimentos e abordagens não lhes foi apresentado, sendo necessário formação complementar para uma atuação efetiva e de qualidade.

¹Marielle Flávia do Nascimento Araújo; Isabella Korina dos Santos Barbosa; Ariany Thauan Pereira de Holanda ; Cleide Santos de Moura; Julia Bryana de Barros Santos; Vitória Sousa da Silva; Isabel Torres dos Santos ; Joysy Kynberlyn Gomes Campelo ; Aleksandro Gomes da Silva ; Évne Maria do Nascimento Silva.

Nesse prisma, a formação mais antiga dos docentes veteranos também é outro grande problema por apresentar um possível déficit, visto que não possuíram acesso às matérias de inclusão no ensino superior e, conseqüentemente, não buscaram uma formação continuada, como é dissertado por Minarel e Matsukura.

Conforme o artigo 28º, parágrafo III da Lei nº13.146, de 06 de julho de 2015:

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; (BRASIL, 2015, p.1).

Nesse sentido, a prática desse projeto pedagógico proposto pelo parágrafo III não é implementado de maneira eficaz nas escolas brasileiras, pois muitos profissionais não possuem preparo para atender alunos com TEA, um direito que está previsto pela LBI.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Fez-se necessário a utilização de procedimentos metodológicos para a realização do projeto, tais como: pesquisa bibliográfica, pesquisa quantitativa e a elaboração do plano de negócios.

A pesquisa bibliográfica de acordo com:

Bocato (2008 apud PIZZANI; SILVA; BELLO; HAYASHI, 2012) a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica.

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica foi útil para a coleta de dados e informações de artigos, livros e documentos científicos como forma de agregar embasamento para a realização e formulação da Capacitar & Incluir.

Além disso, a pesquisa quantitativa fomentou à análise de informações quantitativas e destacou a pertinência e relevância do projeto.

Pode ser compreendido a sua importância a partir do seguinte estudo:

A pesquisa de campo caracteriza-se por investigações que, acrescidas às pesquisas bibliográficas e/ou eletrônicas, se realiza coleta de dados junto a pessoas, ou grupo de pessoas, gestores de instituições privadas e de entidades sem fins lucrativos rumo à elucidação de fenômenos, fatos ou ocorrências. (SANTOS, 2021, p.1).

Sob essa ótica, foi imprescindível a implementação do plano de negócios, pois funcionou como base para a formulação estratégica do desenvolvimento da Capacitar & Incluir, além da identificação dos objetivos e necessidades que devem ser atendidas.

Logo, tornou-se necessário compreender o conceito de um plano de negócios:

Greatti (2004 apud SANTOS; PINHEIRO, 2017) o plano de negócios assume papel estratégico, pois é tido como uma ferramenta que orienta o gestor na implantação do negócio, assim como pode assinalar potenciais parcerias, esclarecer objetivos, definir metas e acompanhar o crescimento da organização de forma geral.

Portanto, foram utilizados elementos do plano de negócios, como a análise de concorrente, análise SWOT, Canvas, estratégias de marketing, plano financeiro, plano operacional e estrutura organizacional.

4. IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual é fundamental para transmitir a essência de uma empresa, de modo a emitir os valores, princípios, objetivos, ideais da marca e o seu produto ou serviço. Além disso, um logotipo forte e bem desenvolvido se destaca e fica marcado na mente do consumidor final.

Isso pode ser comprovado por:

Duarte, Maradei, Bueno e Maio (2021 apud ARGENTI, 2014) exortam que a identidade de uma empresa é definida a partir do seu nome, seu logotipo, seus produtos e serviços, sua estrutura física, seu material de identidade visual, ou seja, tudo o que pode ser considerado como uma “manifestação visual da sua realidade”. Já a imagem de uma organização é a maneira como os públicos veem a empresa.

Nesse sentido, a identidade visual da Capacitar & Incluir é composta pelas cores amarela e azul que representam, respectivamente, o otimismo, prosperidade, e a alegria que os docentes terão com o serviço da empresa, além da conscientização sobre os alunos com TEA.

Ademais, os elementos visuais que constituem a logomarca da empresa, tais como as mãos unidas e o capelo foram utilizados para simbolizar o elo que é formado pelo docente e o aluno, além de representar a formação continuada do pedagogo e a promoção de um ensino mais inclusivo para os alunos com TEA.

Abaixo, estão presentes as características descritas anteriormente.

Figura 1 - Logotipo da empresa

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

5. CRONOGRAMA

Para melhor organização das atividades do projeto, foi desenvolvido um cronograma por meio da plataforma Trello, como consta abaixo:

Figura 2- Cronograma

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

6. CANVAS

O Canvas de acordo com Medeiros (2023, p. 15) “a metodologia oferece uma visão sistêmica e visual dos principais componentes de um modelo de negócio, permitindo que empreendedores e empresas possam analisar, prototipar e testar suas ideias de forma mais rápida e eficiente”. Com base nisso, segue abaixo o modelo de Canvas da Capacitar & Incluir:

Figura 3 - Canvas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

7. PLANO DE NEGÓCIOS

7.1. Análise de mercado

Em primeiro momento foi realizada uma pesquisa de mercado (vide APÊNDICE A) a fim de identificar os principais quesitos para a criação da Capacitar & Incluir, como a identificação do meio, a pertinência e relevância, público-alvo e se há dificuldades ou não para a adesão de uma educação inclusiva.

Inicialmente foram identificados o gênero e a idade dos participantes da pesquisa, em que 61,5% são mulheres e os outros 38,5% são homens, com uma faixa etária que varia entre 14 e mais de 40 anos, conforme dados dos gráficos um e dois.

Nesse sentido, foi constatado que cerca de 75% dos participantes conhecem o que é o TEA, além de conhecerem ou conviverem com alguém que tenha o transtorno, tal qual pode ser identificado nos gráficos três e quatro.

Além disso, 75% consideram que alunos com TEA apresentam dificuldades no aprendizado, o que condiz com a resposta de 62,5% que consideram os professores como despreparados para compreender tal dificuldade, como apresentado nos gráficos 5 e 6. Em contrapartida, 3,1% dos participantes se consideram totalmente preparados para lecionar aulas para alunos com TEA, em que 26% são professores, como observado no gráfico 9.

Por fim, diante de tal problema foi questionado a pertinência de um projeto que capacite professores a orientar melhor os alunos com TEA, por meio de um aplicativo/site que teria uma pequena mensalidade. A partir disso, 90,6% aprova tal ideia e 11,5% estaria disposto a pagar tal mensalidade, de um total de 31,2% de professores que responderam à pesquisa, conforme os gráficos 7 e 8.

7.2. Plano de marketing

O plano de marketing foi imprescindível para adotar medidas eficazes, para desta forma, planejar as estratégias necessárias para alcançar o objetivo da Capacitar & Incluir. Logo, foi útil para a divulgação do propósito, com o intuito de atingir o público-alvo da empresa. Sob essa ótica, ele é importante, pois:

O plano de marketing caracteriza-se por determinar a implementação das estratégias, isto é, as ações que vão levar os objetivos estabelecidos a serem concretizados pela empresa em destaque. Normalmente este processo é de

curto a médio prazo, sendo imprescindível à participação de todos os departamentos da empresa, tanto nos níveis táticos como operacionais. (LIMA, et.al, 2022, p.4).

7.2.1. Análise de ambiente

Em um primeiro plano, a análise de ambiente foi necessária para identificar os fatores internos e externos que influenciam a empresa. Dessa forma, foi realizada uma análise SWOT para identificar esses fatores, visto que, ela analisa os fatores internos, como as forças e fraquezas e, os fatores externos, tais como oportunidades e ameaças. Dito isso, ela foi fundamental, pois, “através da análise de ambiente é possível identificar as oportunidades, riscos, forças e fraquezas, tanto no meio externo quanto internos de uma empresa”. (CLARA, 2022, p. 1)

A Análise SWOT, portanto, foi importante para identificar os trajetos que a empresa deve adotar para o sucesso do planejamento. Dessa forma, foram observados os pontos fortes e fracos da Capacitar & Incluir, a fim de minimizar os riscos e potencializar as qualidades. Logo, ela é inegociável para alcançar o objetivo da empresa, já que:

A Análise SWOT é uma ferramenta estratégica da qualidade, criada em 1960 por Albert Humphrey, e composta por 4 áreas: 2 delas são forças e fraquezas e estão relacionadas ao ambiente interno e podem ser controladas pela empresa, as demais são oportunidades e ameaças, porém são de ambiente externo e devido a essa característica, não podem ser controladas pela empresa (LEITE; GASPAROTTO, 2018, p. 2).

Figura 4 - Análise Swot

Nesse sentido, segue abaixo o modelo de Matriz SWOT que apresenta os fatores internos e externos da Capacitar & Incluir.

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

7.2.2. Definição do Público-alvo

Primeiramente, definir o público-alvo é fundamental para a elaboração de estratégias e métodos que atendam às necessidades e demandas dos consumidores da empresa. Com isso, “a definição do público-alvo significa identificar um segmento particular ou segmentos da população que você deseja servir.”(SEBRAE, 2013, p.25).

O público-alvo da Capacitar & Incluir envolve docentes que não obtiveram a qualificação do ensino inclusivo em suas graduações ou licenciaturas. Atualmente, o estudo de matérias inclusivas é opcional, logo, não há tanta admissão a esses componentes. Ademais, os docentes de formação mais antiga podem não ter obtido acesso a esses componentes fundamentais, uma vez que a adição de matérias inclusivas nas grades curriculares é recente. Nesse sentido, docentes veteranos

também estão incluídos nesse público. Portanto, a escolha do público provém do notável despreparo dos pedagogos para ministrar aulas para os estudantes que possuem autismo.

Nessa perspectiva, os consumidores podem ser agrupados em fatores:

- Geográficos: Consumidores de qualquer região ou país, visto que o curso digital pode ser realizado em todos os lugares;
- Demográficos: Docentes acima de 25 anos, de qualquer gênero e pertencentes a classe média;
- Psicográficos: Pedagogos que não tiveram contato com a educação inclusiva;
- Comportamentais: Os benefícios procurados envolvem a aquisição de conhecimentos e técnicas para o melhor atendimento de alunos com TEA nas salas de aula.

7.2.3. Posicionamento de mercado

Em primeiro plano, o posicionamento de mercado consiste em como a empresa planeja transmitir o seu negócio para o público-alvo, com o objetivo de se diferenciar dos seus concorrentes através de uma imagem clara, objetiva e que defina bem as vantagens que a empresa possui em relação as outras. Nesse entendimento, o posicionamento de uma empresa é algo essencial para fixar a marca na mente dos consumidores, como é evidenciado por Neil Patel.

Posicionamento de mercado é um conceito de marketing que se refere à posição que uma marca ocupa na mente do consumidor. Do ponto de vista estratégico, posicionar sua empresa no mercado significa se diferenciar da concorrência e alcançar a liderança, conquistando um lugar de destaque entre os consumidores. (PATEL, 2025, p. 1.)

Portanto, tornou-se de suma importância a efetuação do posicionamento de mercado da Capacitar & Incluir, que preza sempre na distribuição de um produto de qualidade, preço na média, além do grande diferencial: materiais didáticos para cada nível do autismo, bem como o apoio a docentes veteranos que não possuíram uma formação continuada, a fim de fixar uma boa reputação no público-alvo, se diferenciar dos demais concorrentes e disseminar cada vez mais a imagem da empresa no mercado.

7.2.4. Definição da marca

Primeiramente, a definição de marca constitui a identidade de uma empresa, ao expressar a imagem que será transmitida ao mercado e seus consumidores. Posto isso, a elaboração dos elementos que constituem a logomarca: nome, símbolo e slogan, é essencial para que uma empresa possa se firmar no mercado, definir metas e adquirir vantagem diante de seus competidores. Segundo o manual de marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), “Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas”.

Diante do exposto, o nome Capacitar & Incluir foi escolhido por representar o objetivo da empresa, que busca capacitar os docentes na educação inclusiva para que eles consigam incluir os alunos com TEA nas salas de aula de forma mais eficiente.

7.2.5. 4 P's

A ferramenta 4 P's foi utilizada para definir a precificação dos produtos a partir da análise do mercado concorrente, desenvolver metas e objetivos para a promoção da marca, identificar o melhor local para a comercialização dos produtos e, por fim, apresentar o serviço e os produtos oferecidos pela Capacitar & Incluir. Nesse viés, identifica-se a importância dos 4 P's para a adoção de estratégias de marketing, como é relatado por André Quintão.

O conceito dos 4P's do marketing, também chamado de Mix de Marketing, almeja resumir os quatro elementos básicos que integram a estratégia de marketing da sua empresa. Esses elementos são: Produto, Preço, Praça e Promoção. (QUINTÃO, 2025, p.1)

Diante disso, o Produto da Capacitar & Incluir está relacionado com o serviço de capacitação de docentes e apostilas que auxiliam os professores a desenvolverem as habilidades necessárias no atendimento de alunos com TEA, que visam diminuir a evasão de tais alunos.

Já o Preço dos serviços e produtos da empresa, foi embasado a partir do estudo da concorrência, onde foi analisado que o valor oferecido pela Capacitar & Incluir em seu curso, R\$124,90 mensal, está abaixo da média em relação a precificação dos demais cursos acerca do TEA. Já as apostilas, apresentam os seus valores na média do mercado, que variam entre R\$49,90 e R\$89,90.

Para a Promoção da marca, foi utilizado a rede social Instagram para a divulgação da empresa, seus objetivos e os produtos oferecidos, além de buscar atingir o público-alvo de maneira mais eficaz e criar conexão com o mesmo. Além disso, a Capacitar & Incluir usa de anúncios via Google Ads, como forma de maximizar as vendas, cadastros no site e visibilidade em solo nacional.

A Praça, ou seja, a plataforma digital é o local onde os serviços e produtos da empresa estão disponibilizados e que possibilita o fácil acesso por se situar na internet e assim, oferece a utilização dos conteúdos didáticos em qualquer lugar e hora.

7.2.6. Estratégias de marketing

Para um maior alcance, foi imprescindível adotar metas e objetivos para atrair os docentes que desejam se especializar no ensino para alunos com TEA. Desta forma, estipular estratégias de marketing para conquistar o reconhecimento do serviço oferecido é essencial, pois:

O marketing abrange e detecta as necessidades do indivíduo e suas pretensões, destacando que isso pode ser lucrativo para as organizações sendo uma das ferramentas utilizadas para atrair o cliente e direcioná-lo a obtenção dos produtos e serviços, na maioria das vezes são assertivas. (VALLE, et.al, 2024, p.3)

Nesse sentido, a Capacitar & Incluir optou pela rede social Instagram como principal mecanismo de divulgação devido ao seu alcance. Sob essa ótica, foi criado um perfil empresarial da Capacitar & Incluir com o intuito de divulgar sua proposta através de publicações sobre seu intuito, a fim de expressar o seu papel na educação, missão, visão e valores para salientar as metas estipuladas, análise SWOT para destacar os pontos fortes e fracos e vídeos dinâmicos que ressaltam a importância de um ensino inclusivo para alunos com TEA nas salas de aula. Além disso, a adoção de anúncios via Google Ads foi necessária para gerar um maior alcance de docentes, visto que ela possibilita mais acessos e, conseqüentemente, mais visibilidade para a Capacitar & Incluir.

7.2.7. Implementação

Como forma de implementar as estratégias e metas estabelecidas, é fundamental que medidas sejam desempenhadas.

Nesse viés, para o melhor desempenho da rede social Instagram da Capacitar & Incluir, é imprescindível adotar ações que envolvem: a postagem contínua no perfil da empresa, a adaptação do conteúdo produzido com o intuito de alcançar o público-

alvo, seguir tendências, realizar legendas e hashtags voltadas para a audiência, assim como identificar os tipos de postagens que mais geram repercussão positiva.

Ademais, os anúncios via Google Ads são fatores primordiais para alcançar o público da empresa e alavancar a marca. Diante disso, é também necessário adotar medidas para a efetivação da estratégia. Tais medidas são: determinar custos envolvidos, elaborar propagandas chamativas e persuasivas, destacar o diferencial competitivo e analisar os resultados obtidos.

Diante das ações propostas para as principais estratégias de Marketing, deve-se formular um planejamento acerca do período de realização de cada atividade operacional.

Com isso, segue abaixo o planejamento dos prazos para a implementação das medidas nas redes sociais:

A realização de postagens contínuas na rede social é relevante para o fortalecimento da presença digital da marca, que visa alcançar cada vez mais consumidores. Logo, o período de postagem da empresa deve ser de duas publicações por semana, que totaliza em oito publicidades mensais.

Nessa perspectiva, a adaptação constante dos conteúdos é vital para aumentar o reconhecimento da organização, assim como seguir tendências auxilia a direcionar o seu perfil para novos consumidores. Com isso, analisar e monitorar as novidades das mídias sociais tem de ser uma atividade constante. Além das tendências e adaptações de postagens, a elaboração de legendas e hashtags criativas adentram nesta análise. Logo, a busca por novas tendências e a versatilidade dos conteúdos deve ocorrer semanalmente.

Em suma, identificar as postagens que mais geraram resultados positivos e que atingiram as metas estipuladas permite a determinação do tipo de conteúdo que pode ser realizado mais vezes e aqueles que não atingem o resultado esperado. Essa atividade também deve ser realizada mensalmente.

Outrossim, segue abaixo o planejamento dos prazos para a implementação das ações para a efetivação dos anúncios:

Em primeiro plano, de maneira a determinar custos envolvidos e estabelecer metas a serem atingidas, o período de estipulação de despesas com os anúncios deve ser o de duas semanas.

Além disso, a criação de propagandas que sejam chamativas e atrativas aos usuários, com o destaque no diferencial competitivo da Capacitar & Incluir, necessita de uma semana para sua realização. A realização de novos anúncios criativos deve ocorrer a cada mês.

Por fim, a cada seis meses é primordial analisar e monitorar os resultados obtidos com os anúncios, com a análise dos resultados obtidos é possível traçar uma nova estratégia para as propagandas.

Com as atividades formuladas, segue a ordem de prioridade de realização das ações nas redes sociais:

Acerca disso, a postagem constante no perfil da empresa é a primeira atividade a ser desempenhada. Em sequência, a busca de tendências, legendas e hashtags voltadas para a audiência. A partir disso, a adaptação do conteúdo produzido com o intuito de alcançar o público-alvo. Por fim, identificar os tipos de postagens que mais geram repercussão positiva.

Sob essa ótica, a seguir a ordem das atividades a serem efetuadas dos anúncios via Google Ads:

Desse modo, estipular os custos com os anúncios deve ser a primeira ação a ser realizada. Após isso, deve-se criar as propagandas que visam atrair o consumidor e destacar o diferencial competitivo do seu produto/serviço. Portanto, a análise e monitoramento dos resultados deve ser a última atividade.

Inicialmente, a partir das estratégias determinadas tem de se apresentar os responsáveis pelas ações estabelecidas. Para a efetivação da rede social da Capacitar & Incluir, o agente de Marketing é o incumbido de implementar as ações e o planejamento das estratégias. Para mais, a elaboração dos anúncios com foco no planejamento e atitudes necessárias vão ser realizadas pelo sócio Gabriel Masculi Perez.

7.3. Plano financeiro

Para compreender quais seriam os gastos e custos necessários para a criação da Capacitar & Incluir, assim como o lucro líquido gerado pela empresa, foi formulado um plano financeiro dividido em duas partes: investimentos e custos e a projeção financeira, a fim de organizar as finanças e comprovar a viabilidade do projeto. Pode-se notar a importância do plano financeiro através da perspectiva de Machado “o planejamento financeiro é uma relação que se tem com os recursos financeiros, bem como o uso que se faz destes, com objetivos de criar, acumular, investir e proteger as riquezas materiais necessárias a sua vida” (2019 apud CARDOSO et.al, 2023).

Inicialmente, foi efetuada uma planilha no Excel onde estão situados os custos fixos e variáveis que seriam precisos para a abertura inicial da Capacitar & Incluir, inclusive os equipamentos para a gravação das videoaulas, o contrato da prestação de serviço da equipe que elaborou as aulas e as apostilas do curso, logo, esses são os custos variáveis. Já os custos fixos, são compostos pelos colaboradores que estão presentes mensalmente na folha de pagamento da Capacitar & Incluir, como o agente de marketing para a elaboração da promoção da empresa, o editor de vídeo para a edição das aulas gravadas, o programador no desenvolvimento, aperfeiçoamento e manutenção do site, o supervisor de produção, a fim de supervisionar todo o processo de criação e cumprimento dos prazos, os anúncios via Google Ads e por fim, o cálculo do Simples Nacional.

Tabela 1 - CUSTOS

CUSTOS - CAPACITAR & INCLUIR				
Itens	Quantidade	Variável/Fixo	Valor Unitário	Valor Total
Contrato - Prestação de Serviço	1	Variável	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Programador	2	Fixo	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
Agente de Marketing	1	Fixo	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00
Editor de Vídeo	2	Fixo	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Supervisor de Produção	1	Fixo	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Câmera	7	Variável	R\$ 815,50	R\$ 5.708,50
Tripé	7	Variável	R\$ 115,00	R\$ 805,00
Ring Light	7	Variável	R\$ 48,99	R\$ 342,93
Microfone	7	Variável	R\$ 197,29	R\$ 1.381,03
Anúncio - Google Ads	1	Fixo	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
Simples Nacional	1	Fixo	-	-
CUSTO - FIXO				R\$ 22.930,00
CUSTO - VARIÁVEL				R\$ 41.237,46
CUSTO TOTAL				R\$ 64.167,46

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

7.3.1 Investimentos e Custos

Em primeiro plano, os sócios investiram, cada um, o valor de R\$31.250,00 e que resultou em um capital de R\$125.000,00.

Tabela 2 - Capital inicial

CAPITAL INICIAL - CAPACITAR & INCLUIR		
Sócios	Valor Investido	
Gabriel Masculi Perez	R\$	31.250,00
Maria Eduarda dos Santos Ferreira	R\$	31.250,00
Maria Luiza Souza de Oliveira	R\$	31.250,00
Pedro Henrique Santos Lazzari	R\$	31.250,00
TOTAL DO CAPITAL INICIAL	R\$	125.000,00

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Com isso em mente, fez-se a análise dos medidores gerados pelo anúncio, o que possibilitou entender como o Ads utilizou o valor investido (R\$9.900,00) durante a campanha. Logo, considerou-se um alcance médio de 450.000 impressões por mês e a partir disso, foram calculados os três medidores (independentes entre si) do anúncio: o Custo por Mil impressões (CPM), o Custo por Clique (CPC) e o Custo por Aquisição (CPA).

No CPM, foi utilizada a seguinte fórmula:

Figura 6 - Fórmula CPM

$$\text{CPM} = \frac{\text{Valor Investido}}{\text{Número de impressões}} \times 1000$$

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Figura 5 - Cálculo CPM

$$\text{CPM} = \frac{\text{R\$9.900,00}}{450.000} \times 1000$$

$$\text{CPM} = \text{R\$22,00}$$

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

A partir dessa relação, ao colocar os valores estimados na fórmula, tem-se o valor médio de R\$22,00 investidos pelo Ads a cada mil impressões, que ao multiplicar o resultado por 450 (quantidade de vezes que houve mil impressões), resulta no valor aplicado de R\$9.900,00.

Já o para o cálculo do CPC, foi preciso estimar quantas pessoas em média clicariam no anúncio, com uma margem de 10% de clique em cima do número total de impressões, o que resulta em 45.000 cliques. Com isso, o segundo passo foi utilizar a fórmula abaixo:

Figura 8 - Fórmula CPC

$$\text{CPC} = \frac{\text{Valor Investido}}{\text{Número total de cliques}}$$

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Figura 7 - Cálculo CPC

$$\text{CPC} = \frac{\text{R\$9.900,00}}{45.000}$$

$$\text{CPC} = \text{R\$0,22}$$

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Com a colocação dos valores na fórmula, foi identificado o valor médio por clique, que é de R\$0,22, que na mesma lógica do CPM, ao multiplicar o resultado pelo total de cliques, chega-se no valor investido.

No último medidor, antes da aplicação da fórmula, para fins de cálculo, levou-se em consideração de que dentre as pessoas que clicaram no anúncio (45.000), 10% (4.500) chegou a adquirir algum produto ou serviço da Capacitar & Incluir através do anúncio.

Com esse raciocínio, foi efetuado a aplicação dos valores na fórmula a seguir:

Figura 10 - Fórmula CPA

$$\text{CPA} = \frac{\text{Valor Investido}}{\text{Número de aquisições}}$$

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Figura 9 - Cálculo CPA

$$\text{CPA} = \frac{\text{R\$9.900,00}}{4.500}$$

$$\text{CPA} = \text{R\$2,2}$$

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Por conseguinte, ao final da fórmula, encontra-se que o valor médio a cada pessoa que adquire um produto através do anúncio é de R\$2,2 e como nos demais medidores, ao pegar o valor do CPA e multiplicar pelo número de aquisições, se obtém o valor da aplicação.

Em segundo plano, outro ponto importante é o contrato de prestação de serviço, constituído por três profissionais: psicopedagogo, neurologista e fonoaudiólogo que ficaram responsáveis por toda a criação das aulas do curso e das apostilas. Em vista disso, estipulou-se no contrato o tempo máximo de 5 meses para a entrega dos materiais solicitados pela Capacitar & Incluir e assim, o cálculo do quanto foi necessário pagar para a equipe.

Com base nisso, o primeiro passo feito para calcular tal valor foi definir a jornada de trabalho da equipe, constituído em 8 horas por dia com 5 dias trabalhados,

o que totaliza em trinta horas semanais. Após o cálculo de horas trabalhadas, o segundo passo foi determinar o tempo necessário para a confecção das dez apostilas e estima-se sessenta horas para cada uma, ou seja, um total de 600 horas, além do tempo para a gravação de vinte aulas para o curso, que foram feitas nas 2 horas restantes da jornada de trabalho e 1 videoaula feita por semana, que totaliza 5 meses. Com o cálculo das horas necessárias, o terceiro passo foi pesquisar a remuneração por hora dos profissionais do contrato e com isso, chegou-se a seguinte métrica: R\$100,00/h do psicopedagogo, R\$120,00/h do neurologista e R\$110,00/h do fonoaudiólogo.

Nessa perspectiva, o cálculo realizado foi o seguinte:

Figura 11- Cálculo do contrato de serviço

Psicopedagogo: R\$100/h × 800h = R\$80.000,00

Fonoaudiólogo: R\$110/h × 800h = R\$88.000,00

Neurologista: R\$120/h × 800h = R\$96.000,00

TOTAL: R\$ 264.000,00

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Portanto, o valor total calculado foi de R\$264.000,00 e por conta do alto valor que ultrapassa o caixa da empresa, ao assinar o contrato, será pago uma primeira parcela de R\$33.000,00 e o restante pago após o término do serviço, com o pagamento em 7 parcelas.

7.3.2 Projeção de vendas

A fim de visualizar as vendas da Capacitar & Incluir durante um ano de funcionamento, fez-se uma tabela de projeção de vendas onde se encontram as principais fontes de receitas, como o curso e as apostilas, e as fontes de despesas, como equipamentos, o contrato de serviço, os colaboradores fixos e os anúncios do Google Ads.

Tabela 3 - Projeção de vendas: parte 1

PROJEÇÃO DE VENDAS - Capacitar & Incluir						
FONTES DE RECEITA	VALOR UNITÁRIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Curso	R\$ 124,90	R\$ 39.968,00	R\$ 40.592,50	R\$ 39.968,00	R\$ 39.718,20	R\$ 39.968,00
Apostila "Caminhos da Inclusão Grau 1"	R\$ 49,90	R\$ 2.944,10	R\$ 1.796,40	R\$ 1.946,10	R\$ 1.646,70	R\$ 998,00
Apostila "Caminhos da Inclusão Grau 2"	R\$ 49,90	R\$ 2.994,00	R\$ 2.594,80	R\$ 2.195,60	R\$ 1.796,40	R\$ 1.447,10
Apostila "Caminhos da Inclusão Grau 3"	R\$ 49,90	R\$ 2.894,20	R\$ 1.646,70	R\$ 1.746,50	R\$ 1.247,50	R\$ 948,10
Apostila "Além do diagnóstico Grau 1"	R\$ 69,90	R\$ 3.075,60	R\$ 3.774,60	R\$ 2.586,30	R\$ 3.075,60	R\$ 1.747,50
Apostila "Além do diagnóstico Grau 2"	R\$ 69,90	R\$ 5.592,00	R\$ 4.333,80	R\$ 3.634,80	R\$ 3.075,60	R\$ 2.097,00
Apostila "Além do diagnóstico Grau 3"	R\$ 69,90	R\$ 4.893,00	R\$ 4.543,50	R\$ 4.263,90	R\$ 3.914,40	R\$ 3.145,50
Apostila "Teoria na prática Grau 1"	R\$ 89,90	R\$ 6.293,00	R\$ 5.304,10	R\$ 4.315,20	R\$ 3.596,00	R\$ 2.427,30
Apostila "Teoria na prática Grau 2"	R\$ 89,90	R\$ 5.933,40	R\$ 5.124,30	R\$ 5.394,00	R\$ 4.944,50	R\$ 3.326,30
Apostila "Teoria na prática Grau 3"	R\$ 89,90	R\$ 5.304,10	R\$ 5.573,80	R\$ 6.562,70	R\$ 5.843,50	R\$ 5.214,20
TOTAL DE RECEITA		R\$ 79.891,40	R\$ 75.284,50	R\$ 72.613,10	R\$ 68.858,40	R\$ 61.319,00
FONTES DE DESPESA	VALOR UNITÁRIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Programador	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00				
Psicopedagogo (1)						
Neurologista (1)	R\$ 264.000,00	R\$ 33.000,00				
Fonoaudiólogo (1)						
Agente de Marketing (1)	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Editor de Vídeo (2)	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00				
Supervisor de Produção (1)	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Câmera (7)	R\$ 815,50	R\$ 1.222,50				
Tripé (7)	R\$ 115,00	R\$ 268,30	R\$ 268,30	R\$ 268,30	R\$ -	R\$ -
Ring Light (7)	R\$ 48,99	R\$ 171,47	R\$ 171,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Microfone (7)	R\$ 197,29	R\$ 460,34	R\$ 460,34	R\$ 460,34	R\$ -	R\$ -
Anúncio - Google Ads	R\$ 9.990,00	R\$ 9.990,00	R\$ 9.990,00	R\$ 9.990,00	R\$ 9.990,00	R\$ 9.990,00
Simples Nacional	-	R\$ 9.746,75	R\$ 9.109,42	R\$ 8.717,17	R\$ 8.194,14	R\$ 7.235,64
TOTAL DE DESPESA		R\$ 68.259,36	R\$ 67.622,03	R\$ 67.058,31	R\$ 65.806,64	R\$ 64.848,14
LUCRO LÍQUIDO		R\$ 11.632,05	R\$ 7.662,48	R\$ 5.554,79	R\$ 3.051,76	-R\$ 3.529,14

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Tabela 4 - Projeção de vendas: parte 2

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
R\$ 41.217,00	R\$ 41.591,70	R\$ 41.217,00	R\$ 40.967,20	R\$ 40.842,30	R\$ 42.341,10	R\$ 43.715,00
R\$ 1.447,10	R\$ 1.646,70	R\$ 1.497,00	R\$ 1.397,20	R\$ 798,40	R\$ 998,00	R\$ 1.197,60
R\$ 2.095,80	R\$ 2.395,20	R\$ 1.946,10	R\$ 1.846,30	R\$ 1.696,60	R\$ 1.846,30	R\$ 3.243,50
R\$ 1.397,20	R\$ 2.495,00	R\$ 1.347,30	R\$ 1.247,50	R\$ 1.097,80	R\$ 1.247,50	R\$ 1.846,30
R\$ 2.166,90	R\$ 2.586,30	R\$ 2.656,20	R\$ 1.887,30	R\$ 1.957,20	R\$ 2.236,80	R\$ 2.726,10
R\$ 2.726,10	R\$ 2.376,60	R\$ 2.446,50	R\$ 1.887,30	R\$ 1.677,60	R\$ 1.887,30	R\$ 2.376,60
R\$ 3.564,90	R\$ 3.774,60	R\$ 3.495,00	R\$ 3.075,60	R\$ 2.796,00	R\$ 3.005,70	R\$ 3.425,10
R\$ 4.315,20	R\$ 3.056,60	R\$ 2.697,00	R\$ 2.247,50	R\$ 2.067,70	R\$ 2.337,40	R\$ 3.416,20
R\$ 3.775,80	R\$ 4.495,00	R\$ 4.315,20	R\$ 3.775,80	R\$ 3.416,20	R\$ 3.685,90	R\$ 5.214,20
R\$ 6.203,10	R\$ 5.843,50	R\$ 5.843,50	R\$ 4.674,80	R\$ 4.315,20	R\$ 4.495,00	R\$ 6.742,50
R\$ 68.909,10	R\$ 70.261,20	R\$ 67.460,80	R\$ 63.006,50	R\$ 60.665,00	R\$ 64.081,00	R\$ 73.903,10
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
R\$ 5.000,00						
R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ -				
R\$ 2.100,00						
R\$ 4.000,00						
R\$ 2.300,00						
R\$ -						
R\$ -						
R\$ -						
R\$ -						
R\$ 9.990,00						
R\$ 8.131,27	R\$ 8.290,82	R\$ 7.913,97	R\$ 7.371,76	R\$ 7.037,14	R\$ 7.433,40	R\$ 8.572,75
R\$ 64.521,27	R\$ 64.680,82	R\$ 31.303,97	R\$ 30.761,76	R\$ 30.427,14	R\$ 30.823,40	R\$ 31.962,75
R\$ 4.387,83	R\$ 5.580,38	R\$ 36.156,83	R\$ 32.244,74	R\$ 30.237,86	R\$ 33.257,60	R\$ 41.940,35

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Nesse prisma, na parte das receitas é possível observar que nos meses de janeiro, fevereiro, junho, julho e dezembro, a entrada de receita é bem maior, com o raciocínio de que nesses meses os docentes teriam mais tempo livre, devido ao período de férias, para estudarem e buscarem uma capacitação, logo, as vendas do curso e das apostilas ficam em maior alta nessas épocas do ano.

Ademais, alguns custos foram parcelados ao longo dos meses, com o intuito de facilitar o pagamento dos mesmos e diminuir os meses em que as despesas se tornariam maiores que a receita, como no caso do mês de maio, em que a empresa termina o mês com prejuízo, porém, tal fato não coloca em risco a vitalidade financeira da mesma ao levar em conta o dinheiro disponível no caixa.

Outrossim, vale ressaltar que a Capacitar & Incluir está categorizada como uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), devido ao seu faturamento anual estar na média de R\$850 mil, valor esse que se situa na margem que é estipulada para EPP's, a qual é todo o faturamento anual entre R\$360 mil reais e R\$4,8 milhões de reais. Tal fato é confirmado através do SEBRAE, onde: "A sigla EPP é uma abreviação para Empresa de Pequeno Porte e para se enquadrar nesse grupo, a empresa precisa ter o faturamento de R\$360 mil a R\$4,8 milhões." (SEBRAE, 2021, p.1).

Nessa perspectiva, a empresa optou por pagar os impostos através do Simples Nacional, que de acordo com Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN):

O Simples Nacional é o nome abreviado do "Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte". Trata-se de um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto pela Lei Complementar nº 123, de 2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01/07/2007. (CGSN, 2024, p.11).

Por conseguinte, o Simples Nacional é uma maneira facilitada da Capacitar & Incluir pagar os impostos devidos ao Governo. Através das métricas dadas pelo CGSN, analisou-se que a empresa está situada no "Anexo III – Serviços" do Simples Nacional e por meio disso, foi possível identificar fatores chaves para o cálculo dos impostos ao longo do ano, como a margem de receita bruta em 12 meses, a alíquota e as parcelas a deduzir. Na tabela abaixo, é possível ver os dados citados anteriormente:

Tabela 5 - Anexo III - Serviços

Receita Bruta em 12 meses (R\$)	Alíquota (%)	Parcela a Deduzir (R\$)
Até 180.000,00	6%	-
De 180.000,01 a 360.000,00	11,2%	9.360,00
De 360.000,01 a 720.000,00	13,5%	17.640,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00	16%	35.640,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	21%	125.640,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33%	648.000,00

Fonte: Agilize (2025)

Conseqüentemente, para descobrir a alíquota efetiva, ou seja, a que será posta sobre o faturamento do mês e, que assim, resultará no valor em que a empresa deve pagar de imposto, utiliza-se a seguinte fórmula:

Figura 12 - Fórmula da alíquota efetiva

$$\frac{(\text{RECEITA BRUTA DOS 12 MESES} \times \text{ALÍQUOTA}) - \text{VALOR A DEDUZIR}}{\text{RECEITA BRUTA DOS 12 MESES}}$$

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Além disso, como a Capacitar & Incluir está em seu primeiro ano, precisou ser feita uma estipulação da Receita Bruta dos 12 meses (RCB12) para o cálculo do Simples Nacional no primeiro mês, dessa forma, foi pego o faturamento do mês e o multiplicou por 12, o que projetou um valor para o RCB12. Já nos meses posteriores ao primeiro, para o cálculo do RCB12, bastou fazer a média entre o faturamento dos meses e após isso, utilizar a fórmula normalmente.

Abaixo estão os cálculos do primeiro mês e do segundo mês, como forma de evidenciar como o cálculo foi feito:

Figura 14 - Cálculo do Simples Nacional (1ºmês)

<p>DADOS 1º MÊS FATURAMENTO: R\$ 79.891,4 RTB12 ESTIMADO: R\$ 79.891,4 x 12: R\$ 958.696,8 ALÍQUOTA: 16% VALOR A DEDUZIR: R\$ 35.640</p> $\frac{(958.696,8 \times 16\%) - 35.640}{958.696,8} = 0,122 \times 100 = 12,2\%$ <p>VALOR FINAL: R\$ 79.891,4 x 12,2% = R\$ 9.746,75</p>

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Figura 13 - Cálculo do Simples Nacional (2ºmês)

<p>DADOS 2º MÊS FATURAMENTO: R\$ 75.284,5 MÉDIA DOS FATURAMENTOS: R\$ 79.891,4 + R\$ 75.284,5 / 2 = R\$77.587,95 RTB12: R\$77.587,95 x 12 = 931.055,4 ALÍQUOTA: 16% VALOR A DEDUZIR: R\$ 35.640</p> $\frac{(931.055,4 \times 16\%) - 35.640}{931.055,4} = 0,121 \times 100 = 12,1\%$ <p>VALOR FINAL: R\$ 75.284,5 x 12,1% = R\$ 9.109,42</p>
--

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Por fim, a empresa passa a ter um maior lucro líquido a partir do mês de agosto, onde o contrato de serviço, que era o maior custo mensal, é totalmente quitado juntamente com os demais equipamentos que foram parcelados, e apenas o pagamento dos funcionários fixos e os anúncios do Ads permanece pendente.

8. E-COMMERCE

O e-commerce baseia-se na realização de compra e venda no meio digital, o que é essencial para empresas que desejam expandir o seu negócio, visto que permite a divulgação e venda de seus produtos e/ou serviços com maior facilidade e alcance.

Nessa perspectiva, comprova-se tal conceito a partir da citação abaixo:

Conceitua-se E-commerce ou Comercio Eletrônico como qualquer forma de transação de negócios na qual as partes interajam eletronicamente, ao invés de efetuarem compras físicas, ao modo tradicional; enquanto os indivíduos que compram nesta modalidade são denominados e-consumidores. (NOLÊTO, 2016, p. 6).

Diante disso, foi desenvolvido ao longo do projeto um site que disponibiliza os produtos feitos pela Capacitar & Incluir, a fim de alcançar um maior número de consumidores e gerar mais receita à empresa.

Nesse viés, a plataforma digital tem como principal produto o curso de capacitação pedagógica, em que é apresentado ao consumidor videoaulas ministradas por profissionais especializados, como neurologistas e psicopedagogos, além de apostilas acerca de cada nível do TEA e assim, desenvolvem habilidades socioemocionais e educacionais nos docentes, a fim de mitigar as dificuldades que os alunos possam ter ao longo de sua jornada acadêmica. Ademais, após o término do curso, é disponibilizado ao docente uma certificação que comprova a conclusão das aulas e atividades propostas.

Por fim, o e-commerce da empresa foi formulado através do site WIX, plataforma que auxilia na confecção de lojas virtuais sem a necessidade do conhecimento prévio de programação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de conclusão de curso pretendeu entender as dificuldades enfrentadas pelos estudantes com TEA em sala de aula, visto que, em sua grande maioria, não há docentes com especialização em como orientar estes alunos e há docentes com formação antiga nas escolas brasileiras. Com isso, com o objetivo de mitigar esse déficit na educação destes alunos, criou-se um plano de negócios que desenvolveu um site na plataforma Wix para disponibilizar um curso e materiais didáticos a educadores que buscam uma especialização na educação inclusiva dos alunos com TEA, para assim desenvolver habilidades socioemocionais e educacionais.

A partir desse contexto, foi feita uma análise de mercado na plataforma Google Forms, a fim de quantificar a necessidade de um ensino inclusivo para os alunos com o transtorno, através dessa pesquisa, foi identificado que boa parte dos docentes que responderam não se sentem devidamente preparados para lecionar aulas para alunos com TEA. Além disso, foi elaborado um plano financeiro para calcular os custos e gastos necessários para a abertura da empresa, tal como uma projeção anual das vendas, que evidenciou o lucro líquido mensal.

Por fim, a análise de mercado e o plano financeiro possibilitaram a identificação da viabilidade do plano de negócios, o que torna a Capacitar & Incluir realidade.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Vitória; TORTATO, Cíntia. **DESAFIOS DA DOCÊNCIA NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**. Instituto Federal do Paraná, 2024. Disponível em: https://ifpr.edu.br/curitiba/wp-content/uploads/sites/11/2024/09/VITORIA_ARTIGO_TCC_PEDAGOGIA.pdf. Acesso em: 23 abr. 2025.
- ALVES, Amanda Barbara Oliveira. **A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS AUTISTAS**. Revista ft, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/a-importancia-da-formacao-continuada-dos-professores-no-atendimento-a-criancas-autistas/>. Acesso em: 07 mai. 2025.
- ARAÚJO, Marielle; et.al. **AUTISMO, NIVEIS E SUAS LIMITAÇÕES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**. 2022. Disponível em: <https://app.periodikos.com.br/article/10.56238/phdsv2n5-002/pdf/revistaphd-02-05-8.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2025
- BATISTA, T. M.; LOPES, R. C. B. A importância do professor na Educação Inclusiva. **REVISTA FACULDADE FAMEN | REFFEN | ISSN 2675-0589**, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 91–103, 2021. Disponível em: <https://revistafamen.com.br/index.php/revistafamen/article/view/49>. Acesso em: 7 ago. 2025.
- BRASIL. **Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Disponível em: Planalto – Presidência da República. Acesso em: 13 ago. 2025.
- BUENO, Wilson; et.al. **O JORNALISMO NA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: MÚLTIPLOS OLHARES**. São Paulo: JORCOM/Contexto Comunicação e Pesquisa, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/354006965_O_Jornalismo_na_Comunicacao_Organizacional_multiplos_olhares. Acesso em: 20 ago. 2025
- CLARA. **COMO FAZER UMA ANÁLISE DE AMBIENTE DE UMA EMPRESA**. 2022. Clara Instituição de Pagamento Ltda. Disponível em: <https://www.clara.com/pt-br/blog/como-fazer-analise-de-ambiente-de-uma-empresa>. Acesso em: 09 out. 2025.
- COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. **PERGUNTAS E RESPOSTAS DO SIMPLES NACIONAL, 2024** Disponível em: <https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/arquivos/manual/perguntaosn.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2025
- CONCEIÇÃO, Inês; et.al. **AUTISMO, E. REALIDADE. Autismo**. São Paulo: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2021. Disponível em: https://www.aedah.pt/images/2024_2025/autismo.pdf. Acesso em: 20 ago. 2025.

LIMA, Ramon; et.al. **PLANO DE MARKETING E SUAS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS PARA A PROJEÇÃO DA OUTLET SÓ MARCAS**. Engenharia de Produção: tecnologia e inovação em pesquisa. Editora Científica digital, 2022. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/220609192.pdf>. Acesso em: 08 out. 2025.

LEITE, Maykon Stanley Ribeiro; GASPAROTTO, Angelita Moutin Segoria. **ANÁLISE SWOT E SUAS FUNCIONALIDADES: O AUTOCONHECIMENTO DA EMPRESA E SUA IMPORTÂNCIA**. Revista Interface Tecnológica, Taquaritinga, SP, v. 15, n. 2, p. 184–195, 2018. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/pt_BR/article/view/450. Acesso em: 1 out. 2025.

MILAN, Davi; LEOPOLDINO, Claudio Bezerra. **DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE CRIANÇAS COM AUTISMO EM RELAÇÃO AO SISTEMA EDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL I**. Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial, Marília, SP, v. 11, n. 2, p. e0240016, 2024. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/article/view/15342>. Acesso em: 4 abr. 2025

NOLÊTO, Henrique. **E-COMMERCE: PESQUISA DE CAMPO SOBRE O PERFIL DO CONSUMIDOR ARAGUAINENSE NA MODALIDADE B2C**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Logística) – Universidade Federal do Tocantins. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/4521/1/HENRIQUE%20DE%20SOUSA%20NOLETO%20-%20TCC%20-%20LOG%c3%8dSTICA.pdf>

PATEL, Natel. **POSICIONAMENTO DE MERCADO: o que é, como fazer e 4 exemplos**. 2024. Np Digital. Disponível em: <https://neilpatel.com/br/blog/posicionamento-de-mercado/>. Acesso em: 10 out. 2025

PIZZANI, Luciana; SILVA, Rosemary Cristina Da; BELLO, Suzelei Faria; HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. **A ARTE DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA NA BUSCA DO CONHECIMENTO**. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 2012. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1896/pdf_28. Acesso em 5 mai. 2025

QUINTÃO, André. **4 P'S DO MARKETING: CONCEITO, APLICAÇÃO E EXEMPLOS**. 2025. Nomus: Blog Pessoal. Disponível em: <https://www.nomus.com.br/blog-industrial/4ps-do-marketing/>. Acesso em: 23 out. 2025.

SANTOS, Luiz. **A RELEVÂNCIA DE UM TCC COM PESQUISA DE CAMPO**. 2021. Disponível em: https://www.lcsantos.pro.br/wp-content/uploads/2021/03/215_RELEVANCIA_TCC.pdf. Acesso em: 7 mai. 2025.

SANTOS, Pedro; PINHEIRO, Francisco. **O PLANO DE NEGÓCIOS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA O EMPREENDEDOR: UM ESTUDO DE**

CASO. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/relainep/article/download/55161/34401>. Acesso em: 5 mar. 2025.

SEBRAE. **COMO ELABORAR UM PLANO DE MARKETING.** 2013. Rede de Atendimento ao Empreendedor. Disponível em: <https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MG/Sebrae%20de%20A%20a%20Z/Plano+de+Marketing.pdf>. Acesso em: 09 out. 2025.

SEBRAE. EPP: **ENTENDA O QUE É UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE.** 2021. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/epp-entenda-o-que-e-uma-empresa-de-pequeno-porte,305fd6ab067d9710VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 12 nov. 2025

VALLE, Carine; et.al. **AS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE ESTRATÉGIA DE MARKETING: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR DA BELEZA.** Boletim de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, v. 17, n. 50, p. 110–129, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10633279. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/3325>. Acesso em: 23 out. 2025.

VIANA, I. **SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO NA POLÍTICA BRASILEIRA.** 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. Disponível em: <file:///D:/Sistema%20Educativo%20Inclusivo.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2025.

APÊNDICE A: PESQUISA DE MERCADO

Gráfico 1: Identificação do gênero.

1) Qual o seu gênero?

96 respostas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Gráfico 2: Identificação da idade.

2) Qual a sua idade?

96 respostas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Gráfico 3: Questionamento sobre o conhecimento em relação ao TEA.

3) Você sabe o que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA)?

96 respostas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Gráfico 4: Convivência com pessoas possuidoras do TEA.

4) Conhece alguém ou convive com alguém que possui o TEA?

96 respostas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Gráfico 5: Percepção da dificuldade no ensino de alunos com TEA.

5) Você percebe dificuldades no aprendizado de alunos com TEA?

96 respostas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Gráfico 6: A consideração sobre a capacitação de professores na sociedade brasileira.

6) De acordo com a realidade brasileira, você considera os professores capacitados para instruírem alunos com espectro autista?

96 respostas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Gráfico 7: Pertinência acerca da criação de um aplicativo/site para a capacitação de professores.

7) Você acha pertinente a criação de um aplicativo/site que auxilie e capacite professores de formação antiga a orientarem alunos com TEA?

96 respostas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Gráfico 8: Disposição na aquisição de conteúdos didáticos orientadores.

8) Se você é professor, estaria disposto a pagar uma pequena quantia para o acesso de conteúdos que ensinem a melhor orientação de alunos com TEA?

96 respostas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Gráfico 9: Questionamento aos professores sobre atendimento para alunos com TEA.

9) Você se sente preparado para atender alunos com TEA?

96 respostas

Fonte: Arquivo pessoal (2025)